

APLICAÇÕES DA REFLETOMETRIA GNSS PARA O MONITORAMENTO HÍDRICO: EXPERIÊNCIAS NO RIO GRANDE DO SUL E PERSPECTIVAS FUTURAS

MANUELLA ANAÍ RODRIGUES FAGUNDES¹

VITOR HUGO DE ALMEIDA JUNIOR²

MAURÍCIO KENJI YAMAWAKI³

DOUGLAS BUENO LEIPELT⁴

FELIPE GEREMIA NIEVINSKI⁵

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

manuella.fagundes@ufpe.br

^{2,3,4,5} Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia - CEP SRM

Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto - PPGSR

vitorhugo.jr@hotmail.com, kenji.yamawaki@gmail.com, dleipelt@hotmail.com

⁵ Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS

Instituto de Geociências - IGEO

Departamento de Geodésia, Porto Alegre, RS

felipe.nievinski@ufrgs.br

RESUMO – O avanço crescente das mudanças climáticas no Brasil denota uma necessidade cada vez maior do monitoramento do hídrico em tempo real através de redes de densas de sensores, com a finalidade de coletar dados para prevenir e mitigar os impactos dos eventos extremos, como enchentes. A Refletometria GNSS (GNSS-R) apresenta vantagens que tornam essa técnica de sensoriamento remoto uma importante alternativa aos métodos convencionais, principalmente no que tange a densificação das redes de monitoramento de nível da água. A GNSS-R utiliza-se de reflexões de ondas GNSS na água para obter sua medida altimétrica. Sensores GNSS-R de baixo custo tem sido utilizados e continuamente aprimorados, apresentando resultados consistentes e promissores. Nesse sentido, o presente estudo apresenta estações GNSS-R para monitoramento hídrico no Brasil, com foco em sensores de baixo custo instalados no estado do Rio Grande do Sul. Ademais, mostra as perspectivas de expansão da rede de sensores refletométricos no Brasil. Neste estudo a GNSS-R foi aplicada em três estações telemétricas localizadas nos municípios de Porto Alegre, Rio Grande e Estrela. Os resultados comprovam a viabilidade técnica e operacional da solução, bem como seu potencial para expansão em regiões vulneráveis aos extremos climáticos. Nos três casos, as estações mantiveram-se operantes mesmo durante variações atípicas do nível e fornecendo dados coerentes. A estação de Porto Alegre, por exemplo, foi a única estação telemétrica operante continuamente no pico da enchente que ocorreu no ano de 2024. O estudo demonstra que a GNSS-R é uma alternativa promissora para fortalecer redes de monitoramento hidrológico, contribuindo para ações preventivas, resiliência climática e gestão eficiente dos recursos hídricos.

ABSTRACT – The accelerating progression of climate change in Brazil underscores the growing need for real-time hydrological monitoring through dense sensor networks, aimed at collecting data to prevent and mitigate the impacts of extreme events, such as floods. Global Navigation Satellite System Reflectometry (GNSS-R) offers advantages that position this remote sensing technique as a valuable alternative to conventional methods, particularly with respect to the densification of water level monitoring networks. GNSS-R exploits the reflections of GNSS signals on water surfaces to derive altimetric measurements. Low-cost GNSS-R sensors have been increasingly employed and continuously improved, yielding consistent and promising results. In this context, the present study introduces GNSS-R stations for hydrological monitoring in Brazil, with emphasis on low-cost sensors deployed in the state of Rio Grande do Sul. Furthermore, it outlines the prospects for expanding the reflectometric sensor network across the

country. GNSS-R was applied at three telemetric stations located in the municipalities of Porto Alegre, Rio Grande, and Estrela. The results demonstrate both the technical and operational feasibility of the approach, as well as its potential for expansion in regions vulnerable to extreme events. In all three cases, the stations remained fully operational, even under the most adverse conditions, while providing reliable data. Notably, the Porto Alegre station was the only telemetric station that continued operating during the peak of the flood event in 2024. Overall, the study highlights GNSS-R as a promising alternative for strengthening hydrological monitoring networks, thereby contributing to preventive actions, climate resilience, and the efficient management of water resources.

1 INTRODUÇÃO

A Refletometria GNSS (GNSS-R) é uma técnica de sensoriamento remoto geodésico proposta por Martín-Neira (1993), através do conceito de *Passive Reflectometry and Interferometry System* (PARIS), visando a realização de medidas altimétricas de mesoescala através dos sinais fornecidos pelos satélites GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Além disso, a técnica também permite estimar outros parâmetros geofísicos no entorno de uma antena GNSS, como umidade do solo e espessura da neve (Larson, 2016). Zavorotny *et al.* (2014) define a GNSS-R como a técnica de sensoriamento remoto que utiliza ondas de rádio de satélites de navegação, como o GPS (*Global Positioning System*), que refletem na superfície e chegam ao receptor. Quando empregada a partir de plataformas terrestres (ao invés de aéreas ou orbitais), a modalidade mais comum de GNSS-R é a chamada Refletometria Interferométrica GNSS (GNSS-IR), a qual faz uso de uma única antena para captar ondas de rádio direta e refletida.

A GNSS-IR com sensores terrestres vem sendo desenvolvida e aplicada no Brasil desde a última década. Nievinski, Monico e Silva (2013) introduziram as primeiras aplicações da GNSS-R no país. Posteriormente, em 2015, os mesmos pesquisadores atuaram no projeto intitulado Estações GNSS/maregráficas híbridas através da técnica de reflectometria por multicaminho, voltado ao estudo do potencial de uso dos dados das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RMBC) com GNSS-R.

Posteriormente, Leipelt e Nievinski (2018) pesquisaram sobre suportes e monumentação de estações GNSS/maregráficas híbridas através da técnica de reflectometria por multicaminho. Fagundes *et al.* (2021a) desenvolveram e validaram um sensor de baixo-custo para monitoramento do nível do rio Guaíba com GNSS-R, instalando e materializando a primeira estação reflectométrica de baixo custo no Brasil. No mesmo contexto, Yamawaki, Geremia-Nievinski e Monico (2022) demonstraram, como prova de conceito, a possibilidade de aumentar a taxa de amostragem da altimetria GNSS-R com SNR (Razão Sinal-Ruído). Usando uma matriz vertical sintética de antenas, objetivaram descartar a necessidade de vários receptores físicos. Silveira *et al.* (2024) utilizaram dados de uma rede de sensores GNSS-R combinados com dados altimétricos dos satélites SWOT (*Surface Water and Ocean Topography*) para avaliar o comportamento da enchente de maio de 2024 no Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul.

A GNSS-R tem sido constantemente testada e aprimorada, em especial através de sensores de baixo custo para o monitoramento hídrico. Neste contexto, além das pesquisas, a GNSS-R apresenta-se como uma inovação de mercado, como é mostrado através do caso da TideSat, uma startup de base tecnológica que se originou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Fagundes *et al.*, 2021b). A startup demonstrou o potencial inovador da GNSS-R através do uso de sensores de baixo custo baseados na pesquisa de Fagundes *et al.* (2021a) e aprimorados com funcionalidades como telemetria e multi-GNSS. A tecnologia vem se mostrando uma forte aliada no monitoramento do nível da água, auxiliando gestores na mitigação dos efeitos de extremos climáticos (Tâmbara, 2024).

O monitoramento contínuo e automatizado do nível da água é um elemento fundamental para uma gestão eficiente, preventiva e resiliente dos recursos hídricos. Porém, no Brasil, apenas 15% das estações de monitoramento de rios enviam os dados em tempo real (Paulo, 2024). As tecnologias convencionais de monitoramento de nível envolvem essencialmente duas principais soluções: réguas manuais e os sensores, tais como pressão e radar. As réguas correspondem a 85% da rede nacional de monitoramento de nível da água, as quais dependem de leituristas in loco e não possuem transmissão de dados automatizada. Já os sensores são onerosos para aquisição, instalação e manutenção e sua operação contínua representa um desafio. Devido à proximidade de sensores convencionais ao corpo hídrico para realizar a medição, estes equipamentos podem ser danificados pela água durante eventos extremos (Tâmbara, 2024).

Diante desse cenário, torna-se imprescindível otimizar as formas de coleta e transmissão de dados hidrológicos, adotando tecnologias mais robustas, automatizadas e resilientes, capazes de garantir a disponibilidade de informações em tempo real, mesmo durante cenários críticos, assegurando uma resposta mais eficaz e a adaptação da sociedade aos novos desafios climáticos. Neste sentido, a GNSS-R surge como uma importante alternativa para complementar as soluções atuais e cobrir locais de difícil instalação.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo apresentar três das principais aplicações altimétricas com sensores GNSS-R de baixo custo em operação no Brasil, assim como descrever as perspectivas futuras. Tal iniciativa visa demonstrar a evolução das aplicações da técnica voltadas às aplicações de monitoramento hídrico, com casos de sucesso

realizados no estado do Rio Grande do Sul, assim como apresentar possibilidades de expansão para o estado de Pernambuco.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu na avaliação da capacidade de monitoramento contínuo de três sensores pertencentes à rede da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e do Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre (PGA-POA), com instalação em diferentes cidades do estado do Rio Grande do Sul. Os equipamentos chamados de sensores refletométricos telemétricos são dotados de três componentes principais: a antena GNSS, a qual fica disposta na ponta de um suporte do tipo mão-francesa direcionada para a água; o painel solar, de aproximadamente 20 x 30 cm, que mantém a alimentação de todo o sistema; e a caixa de componentes eletrônicos de 20 x 26 cm que comporta itens como microcontrolador, receptor GNSS e baterias. Os componentes são compactos e de fácil instalação, dispensando estruturas especializadas. A tecnologia empregada faz uso dos satélites de múltiplas constelações GNSS (multi GNSS), o que garante cobertura global e disponibilidade integral de observações, realizando medições em intervalos menores que uma hora com acurácia centimétrica. O detalhamento a respeito de todos os componentes do sensor e sua validação podem ser encontrados em Fagundes *et al.* (2021a). A Figura 1 mostra, resumidamente, o funcionamento do sensor através da recepção de sinais diretos e refletidos dos satélites GNSS.

Figura 1 – Protótipo do sensor GNSS-R de baixo custo (esquerda) e recepção das ondas de rádio advindas dos satélites GNSS (direita)

Fonte: Adaptado de Fagundes *et al.* (2021b)

O nível da água é obtido a partir das análises dos padrões de interferência, construtiva ou destrutiva, da observável razão sinal/ruído (em inglês, *signal-to-noise ratio*, SNR). Esses padrões são resultados da sobreposição de ondas de rádio propagadas por múltiplos caminhos, diretamente e indiretamente ou refletidos (Roesler; Larson, 2018). A tendência presente nas observações SNR é imposta pela contribuição do padrão de ganho da antena. Os dados SNR são analisados para cada satélite e podem ser modelados conforme a equação 1, definida por Geremia-Nievinski (2023):

$$s(e) = A(e) \cdot \cos(4\pi\lambda)^{-1} H \sin(e) + \phi(e) \quad (1)$$

Na equação (1), o parâmetro A representa a amplitude do SNR, e representa o ângulo de elevação do satélite, H a altura do refletor, λ o comprimento de onda da onda portadora, e ϕ a fase interferométrica não geométrica (Nievinski; Larson, 2014). Para as aplicações altimétricas, como no contexto de monitoramento de nível da água, considera-se o primeiro e o último parâmetros (A e ϕ) praticamente constantes para arcos de rastreamento curtos. A elevação do satélite advém das efemérides orbitais. O parâmetro incógnito de interesse em altimetria é apenas a altura do refletor (corpo hídrico), H . Assim, a Equação 1 pode ser aproximada como uma senoide, $s \approx A \cos(H.kz + \phi)$, usando $kz = 4\pi\lambda^{-1} \sin(e)$ como variável independente ao invés do tempo e com a incógnita H tomando o papel normalmente reservado para frequência. O pacote computacional GNSSREFL (Larson, 2021), utilizado em diversas aplicações de altimetria GNSS-R, realiza os cálculos para recuperação da altura da água e foi utilizado para gerar as séries de nível da água das estações consideradas nesse estudo.

Selecionou-se estações GNSS-R telemétricas localizadas nos municípios de Porto Alegre (SPH4), Rio Grande (RIG1) e Estrela (EST1), por estarem localizadas em pontos estratégicos do RS, monitorando diferentes corpos hídricos, conforme mostra a Figura 2. As estações enviam dados para um servidor, onde são processados e disponibilizados publicamente em uma plataforma virtual online (*dashboard*) da TideSat. A estação de Porto Alegre monitora continuamente o nível do rio Guaíba, corpo hídrico que banha a capital do Rio Grande do Sul; a estação de Rio Grande

monitora o nível da Laguna dos Patos, um dos maiores complexos lacustres do mundo, que deságua no Oceano Atlântico, sofrendo influência da maré oceânica no local em que se encontra o sensor; e a estação de Estrela monitora o nível do rio Taquari, um dos maiores afluentes da bacia do Guaíba. Cada um desses pontos é essencial pois o fluxo das águas percorre o Vale do Taquari, desagua no rio Guaíba e encontra o mar na cidade de Rio Grande. Todas as estações contaram com um levantamento topogeodésico, no qual foi estabelecido um referencial altimétrico para a antena.

Figura 2 – Localização das estações de Estrela, Porto Alegre e Rio Grande.

Fonte: os autores (2025)

2.1 Estação refletométrica de Porto Alegre

A primeira Estação Refletométrica telemétrica de Porto Alegre (SPH4) foi instalada em frente à sede da antiga Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), às margens no Rio Guaíba, em agosto de 2023. O sensor foi colocado em um poste de iluminação existente no local (latitude $-30,02703^\circ$; longitude -51.23166°), sendo posicionado a aproximadamente 3 metros do solo, conforme Figura 3.

Figura 3 – Estação refletométrica de Porto Alegre (SPH4)

Fonte: os autores (2023)

Durante a enchente de maio de 2024, o Guaíba subiu cerca de 2,15m acima da cota de inundação (3 m), danificando o sensor convencional existente na região. A Figura 4 mostra as estações, GNSS-R e radar, instaladas no Guaíba. As duas estavam a aproximadamente 1,3km de distância uma da outra. A imagem da esquerda mostra a estação refletométrica durante a enchente; a imagem da direita mostra o medidor convencional (radar), pertencente à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) do estado do RS, danificado durante a enchente de maio de 2024. Durante o pico da enchente, a estação refletométrica foi a única a permanecer monitorando continuamente o nível do rio Guaíba (Zamperetti,

2025) devido à sua capacidade de realizar a medição à uma distância segura da água. Ademais, com a *dashboard* já em funcionamento, foi a única a disponibilizar para a população durante todo o evento o comportamento da série temporal do Guaíba.

Figura 4 – Estações instaladas na SPH em Porto Alegre: medidor GNSS-R à esquerda e radar à direita.

Fonte: os autores (2024) e Tâmbara (2024).

2.2 Estação refletométrica de Rio Grande

Rio Grande é um município gaúcho integrante da Costa Doce, um dos maiores complexos lacustres do mundo. Situado na margem sul do estuário que conecta a Laguna dos Patos ao Oceano Atlântico, a Capital Nacional das Águas (Lei nº 14.746, 2023) é limitada ao norte pela Laguna dos Patos, a leste pelo Oceano Atlântico e Canal do Rio Grande e a oeste pelos municípios de Pelotas e Arroio Grande e pela Laguna Mirim (Valente, Silva, Straube & Nascimento, 2011). Esta região estuarina da Laguna dos Patos é peculiar devido à sua hidrodinâmica e aos riscos associados ao aumento do nível da Laguna, que pode gerar alagamentos e exigir a evacuação da população em áreas de risco.

A estação refletométrica de Rio Grande (RIG1), Figura 5, foi instalada em 30 de setembro de 2023 pela UFRGS em parceria com a autoridade portuária gaúcha, Portos RS, através do Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre (Prestes *et al.*, 2021). Com coordenadas de latitude $-32,027522^\circ$ e longitude $-52,101765^\circ$, está a uma distância vertical de aproximadamente 12 metros da água e a uma distância horizontal de aproximadamente 10 metros de uma régua linimétrica. Os dados obtidos por este sensor foram utilizados pela Prefeitura de Rio Grande para emitir boletins à população durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Figura 5 – Estação refletométrica de Rio Grande (RIG1)

Fonte: os autores (2023)

2.3 Estação refletométrica de Estrela

Em maio de 2024, o município de Estrela (RS) sofreu fortemente com a maior catástrofe climática ocorrida no estado do Rio Grande do Sul. O nível do Rio Taquari subiu 21 metros acima do normal, devastando parte da cidade. Durante a enchente, o município ficou às cegas sobre o nível do rio, uma informação crucial para manter a população segura e alerta. Diante deste cenário, em junho de 2024, a Prefeitura de Estrela, em parceria com a startup TideSat e UFRGS, instalou emergencialmente um sensor refletométrico de baixo custo (latitude: $-29,471808^\circ$; longitude: $-51,956681^\circ$) para monitorar o nível do Rio Taquari, diante de um novo extremo climático eminente. Diante da necessidade de atualizar os dados de forma rápida e confiável, em consonância com a facilidade de instalação do sensor e sua capacidade de medir a distância da água, instalou-se um sensor a quase de 10 metros de distância horizontal até a água e mais de 20 metros de altura da água. A primeira estação instalada em Estrela (EST1) pode ser vista na Figura 6.

Figura 6 – Estação refletométrica de Estrela (EST1)

Fonte: os autores (2025)

3 RESULTADOS

Todas as estações permanecem em operação desde a sua instalação, apresentando apenas pequenas falhas e substituições pontuais de componentes. Nesse período, têm seguido monitorando o nível dos rios Guaíba e Taquari, bem como da Laguna dos Patos. Dessa forma, os resultados apresentados correspondem às séries temporais obtidas por cada um dos três sensores refletométricos. Além disso, com o objetivo de verificar a compatibilidade dos dados, foi realizada a sobreposição entre os níveis de água obtidos via GNSS-R e os registrados pelos medidores convencionais mais próximos, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA).

3.1 Série temporal da estação refletométrica de Porto Alegre

A Figura 7 mostra a série da estação SPH4 desde sua instalação, entre os meses de setembro de 2023 e abril de 2025. É possível notar que a água tem um comportamento pouco variável em condições climáticas normais. Entretanto, observa-se três aumentos anômalos do nível do rio Guaíba que atingiram a cota de inundação, com destaque para o aumento do nível no mês de maio de 2024, a qual foi a maior enchente da história de Porto Alegre. Atualmente disponibilizada na *dashboard* da TideSat, é possível visualizar se a estação está ativa, a condição do monitoramento, o nível da água mais recente e a taxa de variação do nível nas últimas horas.

O primeiro protótipo do sensor refletométrico de baixo custo desenvolvido por Fagundes *et al.* (2021a) foi testado no mesmo corpo hídrico, o Rio Guaíba, apresentando ótimos resultados com um erro médio de 3 cm ao longo da série temporal em relação ao sensor de radar de alta precisão posicionado a poucos metros. Este mesmo sensor de radar, que se manteve em funcionamento até a enchente de maio de 2024, está localizado aproximadamente a 1 km de distância do sensor refletométrico SPH4 da TideSat/UFRGS. Comparando ambos os sensores, observa-se que o sensor refletométrico telemétrico manteve o monitoramento contínuo, inclusive nos eventos extremos de setembro e novembro de 2023, duas das maiores enchentes da história de Porto Alegre. Devido à distância entre ambas as estações, e inclinações do Rio durante o trajeto percorrido pela água, não é possível avaliar a discrepância entre as medições altimétricas.

Figura 7. Série temporal do sensor de radar da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) do Rio Grande do Sul (em laranja) e da estação refletométrica SPH4 (em azul).

Fonte: Os autores (2025)

3.2 Série temporal da estação refletométrica de Rio Grande

A Figura 8 mostra a série temporal da estação refletométrica de Rio Grande. Convém ressaltar que o nível da água na região possui características distintas dos demais locais, sofrendo mais com a entrada de água salgada no estuário, que altera sua densidade, e com a influência da maré oceânica. A água possui maior oscilação no local, com picos e vales variando diariamente em torno de 50 cm, mesmo em períodos de estabilidade. Durante o evento extremo observa-se o pico da cheia no mês de maio de aproximadamente 2,58m, enquanto a cota de inundação é de aproximadamente 1,90m. A série temporal de Rio Grande foi comparada a régua linimétrica mais próxima, resultando em um coeficiente de determinação de 0,99 (Fagundes; Nievinski, no prelo). Entretanto, vale ressaltar que a régua linimétrica possui em torno de 65 dias de dados, entre maio e julho de 2024, o que impossibilitou a comparação em um período mais longo.

Figura 8 – Série temporal da Laguna dos Patos obtida a partir da estação GNSS-R de Rio Grande (RIG1).

Fonte: Os autores (2025)

3.3 Série temporal da estação refletométrica de Estrela

A Figura 9 mostra a série temporal da estação refletométrica de Estrela. É possível observar as variações atípicas de nível, com variação de nível superior a 10m em junho de 2024 e junho de 2025, ultrapassando as cotas de alerta e inundação. O Rio Taquari no município de Estrela, em períodos de enchentes, tem a característica de rápida elevação do corpo hídrico, atingindo variações de dezenas de centímetros e até mais de um metro por hora a depender das condições do rio a montante e dos seus afluentes.

A série de nível da água obtida com a estação refletométrica EST1 da TideSat/UFRGS, foi comparada ao sensor de nível de pressão do SGB/CPRM localizada a cerca de 1 km a jusante. Devido à não estarem posicionadas no mesmo

local, não é possível validar a discrepância altimétrica entre ambas as estações nos diferentes períodos. Porém, denota-se a grande similaridade entre as medições, especialmente nos períodos de normalidade. Durante o período de elevação do nível, as medições tendem a apresentar maior discrepância devido a inclinação natural do rio.

Figura 9 - Série temporal do rio Taquari obtido a partir da estação GNSS-R de Estrela (azul) e da estação da ANA/CPRM (laranja)

Fonte: Os autores (2025)

4 CONCLUSÕES

Através da análise das séries temporais contínuas das estações de Porto Alegre, Estrela e Rio Grande, conclui-se que a técnica de refletometria via satélites de navegação oferece uma alternativa promissora para o monitoramento do nível da água, em especial durante períodos críticos, pela vantagem de permitir a medição à distância. A continuidade das séries temporais durante mais de um evento crítico mostrou a potencialidade da técnica no monitoramento de dois rios e uma laguna.

Em Porto Alegre, a estação SPH4 está ativa a quase dois anos, resistindo a mais de um evento extremo, além de ter garantido a série temporal do nível do rio Guaíba durante o evento catastrófico que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Na região estuarina de Rio Grande, a GNSS-R se mostrou altamente eficaz no monitoramento da Laguna dos Patos, durante o evento extremo, quando comparada aos sensores convencionais (Fagundes; Nievinski, no prelo). A estabilidade do sensor e a continuidade da série temporal puderam ser observadas nos resultados desse estudo. Outrossim, a Estação EST1 registrou mais de um pico do rio Taquari, garantindo subsídios para futuros planejamentos de enfrentamento a extremos climáticos na cidade. Outrossim, a rede de sensores encontra-se em expansão no estado do RS.

O sensor de baixo custo utilizado nesse estudo, possibilitou a instalação em estruturas elevadas já existentes, como postes e construções, o que o tornou especialmente útil em uma diversidade de cenários. Ademais, possui uma estrutura que viabiliza facilidade na instalação e manutenção. Todos esses fatores corroboram para que a técnica de refletometria GNSS, e por consequência a rede de sensores, se popularize e expanda consideravelmente ao longo do tempo.

Além do monitoramento de grandes corpos hídricos como rios, mares e lagunas, pesquisas experimentais voltadas ao monitoramento de outros tipos de corpos hídricos, tais como arroios urbanos, também estão sendo testadas e validadas, ampliando a gama de aplicações. Diante da viabilidade da técnica e da estabilidade e confiabilidade do sensor utilizado, espera-se demonstrar a técnica em outros estados do Brasil.

Diante do exposto, conclui-se que a técnica de refletometria GNSS aplicada ao monitoramento hídrico está ganhando espaço no Brasil. Com a utilização de sensores refletométricos de baixo custo, a capacidade de expansão e de modernização das redes de monitoramento atuais tem sido altamente considerada. Além disso, a GNSS-R proporciona cobertura em locais de difícil instalação de sensores convencionais, o que a torna única pelo fato de aliar baixo custo, tecnologia e contribuição na construção de cidades mais resilientes.

5 PERSPECTIVAS FUTURAS

De acordo com o IPCC (2014), Recife é considerada a capital brasileira mais ameaçada pelas mudanças climáticas e figura como a 16ª cidade mais vulnerável do mundo. Nesse contexto, a densificação da rede de monitoramento hídrico

se torna cada vez mais necessária. O monitoramento de variáveis hidrometeorológicas é fundamental para a prevenção de desastres e a emissão de alertas que permitam ações antecipadas por parte da população e das autoridades. Em Pernambuco, essa necessidade é ainda mais urgente diante do agravamento dos eventos climáticos extremos. Conforme a HidroWeb, plataforma de dados hidrometeorológicos da Agência Nacional de Águas (ANA), das 1001 estações hidrometeorológicas existentes no estado de Pernambuco, apenas 94 são fluviométricas, 76 estão operacionais e a maioria não é telemétrica. Nesse contexto, vislumbra-se a densificação da rede atual, envolvendo sensores de baixo custo de instalação facilitada, além do envio dos dados com telemetria. Comprovada a capacidade de monitoramento em pontos estratégicos de interesse, almeja-se expandir a rede existente com menor custo e envio de dados via rede de celular.

Dessa forma, almeja-se adaptar a tecnologia às condições regionais, com vistas a garantir o monitoramento hídrico com taxa de atualização apropriada. A expansão da rede de monitoramento atual, com a versão adaptada do processamento dos dados do sensor, terá um impacto positivo em todo o estado, atingindo comunidades e governos. Isso propiciará aos usuários maior segurança através do acesso à informação, crucial para tomadas de decisão. Além da aplicação em eventos extremos, o aprimoramento dos sensores e da disponibilidade dos dados também poderá servir como base de dados para indicadores de mudança do clima, visto que o registro histórico com maior consistência de dados, em longo prazo, fornecerá informações imprescindíveis de como e de que forma os recursos hídricos estão sendo afetados pelas mudanças do clima. Por fim, estima-se a aplicabilidade da técnica em parceria com instituições como a Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), visando a adaptação da tecnologia junto às características locais.

6 REFERÊNCIAS

CARVALHO, L. **Desenvolvido pela UFRGS, sistema de monitoramento ajuda na prevenção de enchentes.** [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.portosrs.com.br/site/imprensa_e_midia/noticia/1911. Acesso em: 9 nov. 2024.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Novo método para monitorar nível dos rios é avanço para alerta de enchentes.** Recife, 12 dez. 2022. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/cienciasaude/2022/12/novo-metodo-para-monitorar-nivel-dos-rios-e-avanco-para-alerta-de-ench.html>.

FAGUNDES, M. A. R.; MENDONÇA-TINTI, I.; IESCHECK, A. L.; AKOS, D. M.; GEREMIA-NIEVINSKI, F. An open-source low-cost sensor for SNR-based GNSS reflectometry: design and long-term validation towards sea level altimetry. **GPS Solutions**, v. 25, n. 2, p. 73, 2021a. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10291-021-01087-1>.

FAGUNDES, M. A. R.; YAMAWAKI, M. K.; ALMEIDA JUNIOR, V. H.; LEIPELT, D. B.; TINTI, I. M.; GEREMIA-NIEVINSKI, F. TideSat – uma startup de sensoriamento remoto geodésico. In: **SEMINÁRIO ANUAL DE PESQUISAS EM GEODÉSIA DA UFRGS**, 10., 2021, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: UFRGS, 2021b. p. 24–28. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/231112>.

FAGUNDES, M. A. R.; GEREMIA-NIEVINSKI, F. **Dinâmica do nível da água na cidade de Rio Grande (RS) durante a grande cheia de maio de 2024: comparação entre sensor GNSS-R e marégrafos convencionais.** Revista Brasileira de Cartografia, no prelo.

GEREMIA-NIEVINSKI, F. Low-cost ground-based GNSS reflectometry. In: SIDERIS, M. G. (Ed.). **Encyclopedia of geodesy**. Cham: Springer, 2023. p. 1–5. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-02370-0_175. Acesso em: 25 jul. 2025.

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. *Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* Edited by Field, C. B.; Barros, V. R.; Dokken, D. J.; Mach, K. J.; Mastrandrea, M. D.; Bilir, T. E.; Chatterjee, M.; Ebi, K. L.; Estrada, Y. O.; Genova, R. C.; Girma, B.; Kissel, E. S.; Levy, A. N.; MacCracken, S.; Mastrandrea, P. R.; White, L. L. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014. 1132 p.

LARSON, K. M. GPS interferometric reflectometry: applications to surface soil moisture, snow depth, and vegetation water content in the western United States. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Water**, v. 3, n. 6, p. 775–787, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/wat2.1167>.

LARSON, Kristine M. *kristinemlarson/gnssrefl: first release (1.0.10)*. [S.l.]: Zenodo, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5601495>. Acesso em: 25 jul. 2025.

LEIPELT, D.; NIEVINSKI, Felipe. Alternativas de monumentação geodésica para controle vertical de marégrafos. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO**, 7., 2018, Recife. *Anais do VII SIMGEO*. Recife: [s.n.], 2018.

MARTÍN-NEIRA, M. A. Passive reflectometry and interferometry system (PARIS): application to ocean altimetry. **ESA Journal**, v. 17, p. 27, 1993.

NIEVINSKI, F. G.; MONICO, J. F. G.; SILVA, M. F. Reflectometria por multicaminho com GPS: revisão e primeiras aplicações no Brasil. In: **COLÓQUIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS**, 8., 2013, Curitiba, PR. Anais [...]. Curitiba: [s.n.], 2013.

NIEVINSKI, F. G.; LARSON, K. M. Forward modeling of GPS multipath for near-surface reflectometry and positioning applications. *GPS Solutions*, v. 18, n. 2, p. 309–322, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10291-013-0331-y>. Acesso em: 25 jul. 2025.

PAULO, P. P. Desastres naturais: 15% das estações de monitoramento de rios no Brasil mandam dados em tempo real. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/05/23/desastres-naturais-monitoramento-dos-rios.ghtml>. Acesso em: 25 jul. 2025.

PRESTES, L. D., et al. Gestão ambiental no porto de Porto Alegre, Sul do Brasil: uma abordagem ecossistêmica. In: **CONGRESSO SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ZONAS COSTEIRAS DOS PAÍSES DE EXPRESSÃO PORTUGUESA**, 10., 2023, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/358265711>. Acesso em: 25 jul. 2025.

ROESLER, C.; LARSON, K. M. Software tools for GNSS interferometric reflectometry (GNSS-IR). **GPS Solutions**, v. 22, n. 3, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10291-018-0744-8>. Acesso em: 25 jul. 2025.

SILVA, M. F.; NIEVINSKI, F. G.; MONICO, J. F. G. Estações GNSS/maregráficas híbridas: complementando a RMPG com a RBMC utilizando a técnica de reflectometria por multicaminho (avaliação inicial). In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA**, 26., 2014, Gramado, RS. *Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Cartografia*. Gramado: [s.n.], 2014.

SILVEIRA, L. N. et al. **Wide-swath satellite altimetry reveals the 2024 Porto Alegre extreme flood was intensified by backwater effect across choked river section**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em: 10.22541/au.171769020.08746753/v1.

TÂMBARA, I. SEMA estima ter perdido 30 % dos equipamentos para monitoramento do nível dos rios do RS. *GauchaZH*, 10 jul. 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2024/07/sema-estima-ter-perdido-30-dos-equipamentos-para-monitoramento-do-nivel-dos-rios-do-rs-clyfzkxht00qx0161nxnuqc3h.html>.

VALENTE, R. de M.; SILVA, J. M. C. da; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO, J. L. X. do. *Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil*. 1. ed. v. 1. [S.l.]: Conservação Internacional, 2011.

YAMAWAKI, M. K.; GEREMIA-NIEVINSKI, F.; MONICO, J. F. Galera. High-rate altimetry in SNR-based GNSS-R: proof-of-concept of a synthetic vertical array. **IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters**, v. 19, p. 1–5, 2022

ZAMPERETTI, Bernardo (Ascom SICT). *Apoiada pelo governo, startup ganha papel de destaque no monitoramento hídrico no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, 9 jan. 2025. Disponível em: <https://sict.rs.gov.br/apoiada-pelo-governo-startup-ganha-papel-de-destaque-no-monitoramento-hidrico-no-rio-grande-d-o-sul bt.fatecsp.br+5sict.rs.gov.br+5diariooficial.rs.gov.br+5sict.rs.gov.br+1sict.rs.gov.br+1>. Acesso em: 25 jul. 2025.

ZAVOROTNY, V. U. et al. Tutorial on remote sensing using GNSS bistatic radar of opportunity. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, [s.l.], v. 2, n. 4, p. 8–45, 2014.